

ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНО- ШУМОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ В КИНО

Умарова Лазиза

III курс

Кафедра «Телевизионные системы и приложения»

Ташкентский университет информационных технологий

им.Мухаммада ал-Хоразмий

Ташкент. Узбекистан.

Аннотация. В статье рассматриваются основные техники и история видеомонтажа. Цель исследования - ознакомиться с его базовыми правилами. Полученные знания послужат фундаментом для монтирования. Разработанный материал предназначен для читателей, которые интересуются искусством кинематографии. Монтаж медиаконтента является техническим и творческим процессом в кино, телевидении и звукозаписи, позволяющим в результате объединения отдельных частей исходной записи получить единое, композиционно целостное произведение. Монтаж – это особенность языка экрана и образности его. Он контролирует время, пространство и движения и создает на экране ту иллюзию реальности, которая нужна художнику, чтобы выразить его отношение к жизни, его мыслям, его идеям.

Ключевые слова: Монтаж медиаконтента, линейный монтаж, нелинейный монтаж, звуковое кино, «правило 180 градусов».

Annotation. This article examines the basic techniques and history of video editing. The aim of the study is to get acquainted with its basic rules. The knowledge gained will serve as a foundation for editing. The material is designed for the readers who are interested in the art of cinematography. Montage of media content is a technical and creative process in film, television and sound recording which enables

combining separate parts of an initial recording to create a cohesive and compositional whole. Montage is a feature of the language and imagery of the screen. It controls time, space and movement and creates the illusion of reality on the screen that the artist needs to express his attitude to life, his thoughts, his ideas.

Keywords: Media content editing, linear editing, non-linear editing, sound cinematography, "180 degree rule".

Мастера кино уделяли огромное внимание креативности процесса создания кино. Мировую популярность приобрели работы таких мастеров как Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Луи Деллюк, Бела Балаш и др. В 1917 г. Когда фильмы снимались на пленку, то до завершения монтирования сюжета ленту приходилось перематывать по несколько раз. Если обнаруживалось, что какого-то важного эпизода там нет, процесс обработки начинался по новой. Аккуратных склеек и переходов почти не существовало, что объяснимо трудоемким процессом монтажа, при котором терялось не только качество изображения, но и уходило много времени. Чтобы получить плавную смену кадра, нужно было уже 3 магнитофона — 2 передающих и 1 записывающий. Это можно обозначить как следующий этап развития монтажа. Связаны несколько устройств видеомикшером, который накладывал одну ленту на другую и в результате получался самый простой вид перехода.

Помимо того, что этот вид редактирования материала отнимал у режиссёра так же много времени и требовал максимального внимания монтажера, в добавок приходилось мириться и с другими недостатками линейного монтажа. Когда ленту многократно прогоняют через контроллер, ее поверхность повреждается, после чего падает качество самого изображения. Вкратце говоря, линейный монтаж – зона, свободная от изменений.

С развитием компьютеров начал развиваться нелинейный монтаж. В нём отснятые кадры оцифровываются, а для редактирования на помощь приходят

специальные программы. С их помощью можно отредактировать весь материал одновременно — вырезать, добавлять и менять кадры местами бесконечное количество раз. Смонтировать видео можно и на простом домашнем компьютере. Для человека зрительный и слуховой каналы являются главными поставщиками информации обо всем, что происходит в мире. Взаимосвязь и взаимозависимость зрительных и слуховых образов в работы человеческого сознания весьма большая. В любое время человек увидев некоего предмета или явление, он сразу вызывает из памяти присущие ему звуки и наоборот, услышав какой-то звук, пытается вспомнить его зрительный образ. Если это окажется чем-то незнакомым и необъяснимым, как тут же начинается интенсивная работа по поиску взаимосвязей. Фильмы ужасов и фантастика хорошо эксплуатируют эту «слабость» человеческого мозга.

Для того, чтобы человек, сидящий перед телевизором и кинозалом, почувствовал, что воспринимает на экране естественные, реалистичные звуковые ситуации, необходимо искусственным способом создать модель звука. Только при таком условии, зритель будет верить в реальность произошедших действий. Это относится ко всем видам экранного искусство. Французский режиссёр Рене Клер делает открытия на экране, пытаясь сделать звук наиболее реалистичным. Он отметил, что звуки Парижа, записанные на пластинке, не такие, как те, которые рвались в его сознании и мечтали передать атмосферу в его фильме. Он слышал одно, а микрофон передавал на пленку совершенно иное. Это открытие произошло в 1930 г., когда только началась эпоха звука, на первом звуковом фильме «Под крышей Парижа».

Звуковое кино – это вид кино, в котором, в отличие от «немого», изображение будет сопровождаться записью звука. Первая известная публичная демонстрация звуковых фильмов состоялась в Париже 1900 года, но она стала популярной только через три десятка лет. Главные проблемы реализации технологий оставались из-за некорректной синхронизации разделенных

носителей изображения и звука и пониженной громкости, несоответствующей разборчивости фонограмм ранее звукового фильма. С развитием технологий значительно уменьшились трудности при записи и монтаже звука. Возникновение звука в фильме резко изменило смысл экрана и времени. В первых фильмах звука уже можно найти не только иллюстрации создания единой пространственной и временной динамики звуком, но и примеров создания единой пространственной и временной динамики, но и «расширение» экрана за счет звукового фона при минимальной работе с изображением. Выдающиеся режиссеры XX века всегда обращали внимание на звуковую сторону фильма, понимая возможность эмоционального влияния, которое дает звук. Звуковая доминанта; контрапунктная музыка, шум, закадровый текст; звуковая контрастность или наоборот мягкая перестановка звука в другой звук; лейтмотивы; различные видов трансформации звуковых материалов и так далее. Всё это может создавать сложные звуковые партитуры, формировать звучание полифонического звучания всего разнообразия элементов звука. Драматургия звука вновь открыла пространство на экране, возможность движущейся камеры проникать в пространство и внутренне его углублять. К счастью, прошло давно время, когда кинолюбители относятся к звуку враждебно. Звук является одним из важнейших средств художественного выражения в кино, внося на экран свои собственные данные, увеличивая общий объем передачи материала с дисплея, благодаря увеличению общей плотности передачи материала с дисплея, усложнению восприятия и создания произведений, увеличивается общая плотность передачи материала, повлияв на темп монтажа. С помощью звукового кинематографа, связанного с двумерными экранными изображениями и трёхмерными звуками, возникающими в кинозале, были добавлены новые возможности в выразительные эффекты экрана. Сейчас телевидение значительно изменило язык визуального экрана, отдельные кадры теряют свою самоценность, пространственный кадр почти исчезает, вместо монтажа пространственной

перспективы приходит манипуляция отдельными частями статичной сцены. Техническая революция в области кинозвучания стала естественным ответом на глобальные перемены в сфере визуализации. Одна из тенденций в развитии кино - стремление «поместить» зрителя в кинопространство. Звук был предназначен для обеспечения наиболее естественной картины событий в экране и максимального приближения рассказа в движущейся картинке к реальной картине. Возможно, этот прием быстро прижился в кино, потому что к этому времени уже успешно были освоены принципы конструирования звуковых пространств. В конце концов, эра немого кино в Америке завершилась только в 1927 г., когда фильм «Певец Джаза» вышел на экраны, в 1929 г. появился «говорящий» фильм «Огни Нью Йорка». Основы звуковой выразительности уже заложены в пластической работе многих фильмов периода немой кинематографии. Немота в ранних картинах была лишь технической, люди в них говорят артикуляцию, либо речь их передавалась посредством надписи и титров, в шрифте которых отражалась громкость, да и интонация. К тому же на ранних этапах освоения слова фильмы были озвучены чтецами, декламаторами, сопровождалась оркестровым исполнением музыкальных номеров, что не только придавало трехмерность плоскому экрану, но и формировало пространственную картину звучания в сознании зрителя. Позднее в эпоху мультисканальных систем звуковой передачи кинематографисты постараются повторить эффект звукового оркестра на сцене. Стремление технизировать музыкальное звучание в кино явно проявилось на ранних этапах развития «чуда XX века», а с возникновением звукового кино внедрение звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры получило широкое распространение. Первый попыток использовать пространственные звуки и музыкальные звуки в кино был предпринят в 1940 году. Уолт Дисней, снявший анимационный фильм «Фантазия». Впервые звучание физически охватывало зрителей, помещая их в пространство сюжета экрана. С началом 50-х гг. интерес к стереофонии возрос,

когда появились широкоформатные фильмы. За экраном размещались пять динамиков, шестой динамик эффектов находился в тыловой части зала. Она использовалась в самых драматических спектаклях. Позднее увеличилось количество звуковых динамиков в тылу, что позволяло кинематографистам действительно «окружать» зрителей звуками. Эта система подарила любителям кино большое удовольствие от объемного звука. Впервые звукорежиссер получил возможность перемещать звук слева направо, что добавило реализм и свободу движения в кадре источника звука, выводя даже за экран; совершенствованная система позволяла передавать естественный тональный баланс. С этого момента началась активная интенсивность освоения звукового объема зрительского зала. Изобретение Reem Dolbi профессиональной шумоподавляющей системы, улучшающей соотношение звукового сигнала, позволило зрителям слышать лучшее звуковое сопровождение. Обстоятельство привело к тому, что Dolby Stereo создала совершенно новую оригинальную звуковую систему, которую называют Dolby Stereo. В 1975 году была проведена премьера игры «Листомания», снятой в системе матричного кодирования Dolby Stereo, основой которой является оптический звук. Стереофоническое звучание в больших кинозалах обеспечивалось тремя звуковыми сигналами по фронту, звуковые сигналы четвертого канала-эффекта разместились в периметре зала. Самые низкочастотные каналы отделялись фильтром и поступили на низкочастотные громкоговорители. Появление Dolby Stereo ознаменовало стандартизацию кинотеатров, чтобы обеспечить качественную звуковую передачу авторских фонограмм. Теперь, даже дома, зрители могут слышать звуковые сопровождения фильма, очень близкие к тому, что они задумали и выполняли звукорежиссеры. Время прошло, а в конце 1980-х годов весь мир получил распространение цифровых технологий. Это не может не касаться и кино. В 1992 году Dolby Laboratories представил новую многоканальную систему аудиопередачи Dolby Digital для фильма «Возвращение Бэтмена» режиссера

Тима Бертона. В плане восприятия пространственных звуков Dolby Digital является большим шагом вперед, чем его предшественница Dolby Stereo: фронтальный канал совершенно дискретен, благодаря чему вы можете точно локализовать звук «на экране». В левом и правом тыловых каналах звучат звуки, привлекая зрителей к фильму; дополнительный сверхнизкий канал добавляет накал драматургического действия, полностью передавая атмосферу низкой частоты, создавая чувство мощного баса, усиливая впечатление от взрывных и катастрофических сцен. В фильме «Звездные Войны: эпизод 1 – Призрачная опасность» система Dolby Digital Surround EX6 используется в фильме «Звездные Войны: эпизод 1 – Призрачная опасность». 1. Создана новая реальная конфигурация. Эта технология позволила специалистам повысить творческую свободу, фильм получил новое звучание благодаря дополнительным каналам объемного звучания. Звук обретает истинный объем, добавив новые впечатляющие эффекты, такие как сцены 360-панорамных звуковых эффектов. Звуковые имитации различных звуков над головой слушателя становятся более реальными благодаря точному позиционированию звука в звуковой системе. Новый канал с объемным звуком гарантирует всем зрителям, даже если они сидят рядом с центром зала, в полном объеме ощутить объемное звучание и атмосферу, которые пытаются передать создатели кинофильма. Быстрое появление кинотеатров, обеспечило режиссерам мощный набор инструментов, который они могли использовать по-разному. За режиссером все еще остается обязанность воплощать творческую идею. Шире возможностей - больше свободы реализации. Новые техники оптимизируют процесс творческого процесса, и теперь, как и ранее, звукорежиссер может назвать себя не только интерпретатором, но и композитором музыки в кинофильмах. Для сочетания различных выражений, таких как изображение или речь, необходима художественная основа. Сложные произведения искусства могут быть созданы, когда их компоненты дополняются друг другу, подавая тот

же тематику в разных областях в зависимости от специфики. В течение многих лет методы применения звука в фильмах претерпели значительные изменения, которые произошли в последние годы. По звуковым партитурам можно определять, в какой десятилетии был снят фильм, хотя есть существенные различия между фильмами этого же периода. Это относится к жанру картины или к стилю режиссера, диапазон разновидностей очень большой. Технические ограничения для художника являются не только препятствием, но и провокацией. Альтернативы, выработанные как компенсация технических ограничений, могут сформироваться в самостоятельном стиле. Первые три десятка лет истории звуковой кинозаписи звуковых фонов были бесжизненными, а потому замещались в музыку. Теперь фон и шум, наполненный «жизнью», имеет реальный ритм и немного потесняет музыку, хоть в современные киносцены озвучены шумом, иллюстрируют музыку. Эстетические особенности звука могут определяться своими особенностями, но чаще всего звук будет зависеть от драматургии фильма. Иногда звуковые и зрительные ряды соединяются как два независимо от них элемента, которые приобретают новую смысловую связь в соединении. В процессе создания языка кино часть звуковых фактур, благодаря постоянному использованию в подобных ситуациях, ассоциируется с конкретным жанром - выработался жанровый стиль. Это пример звука призраков из ужасных фильмов. Есть огромное число возможностей «играть» в видимые и невидимые пространства. В сознании зрителей складывается информация о пространстве закадрового пространства, а также непосредственно воспринимаемая звуковая информация в целостной картине благодаря объединению роли акустической фона реальность. Закадровый звук используется, главным образом, чтобы передать атмосферу пространства повествования.

Монтаж любого медиаконтента подчиняется некоторым законам, определенным за годы развития кино и телевизионного производства. Законы

простые, но их нарушение приводит к потере ориентации зрителем и неправильному восприятию происходящего на экране. Например, при монтаже кадров, где движутся одинаковые персонажи и предметы, направление их до склейки и после должно быть совпадающим. Нельзя использовать монтажные кадры, в которых объект снимается с другой стороны, а движется в другую сторону. Иначе зритель мог подумать о том, что действие происходит в разных условиях. Такие же правила касаются направления съёмки, которые должны практически совпадать с соседними кадрами в одной сцене. Таким образом, любое изменение точки съёмки должно быть логичным и понятным для зрителя.

Для того, чтобы разговор двух актеров был смонтирован таким образом, чтобы в больших планах, в которых они снимаются отдельно, взгляд был направлен на противоположную сторону, и перед лицом оставался свободный простор. Этому закону дали название «правило 180 градусов» и если этот принцип нарушается, зритель будет не понимать задумку режиссера, предположив, что разговор происходит с другим человеком. Не рекомендуется и склеивать эпизоды одной сцены, снимаемые с небольшим отклонением масштаба плана, потому что создает эффект «скачки». Наоборот, резкие переходы от общего плана к крупному могут разрушить чувство единства мест и времени действий. Такой же результат можно добиться резко изменив фон за персонажами. В смонтированном кадре должны быть повторены хотя бы какие-то ориентиры, которые подсказывают зрителю о том, что происходят те же события. Если исходный материал не соответствует всем этим требованиям, то можно предположить, что кадр «не монтируется».

Такие же правила применяются при монтаже кадров с панорамой и снимков снятых движущейся камерой. Еще нужно держать ощущение непрерывности действий, которое не позволяет пропускать его главные части. К примеру, если человек в первом кадре входит к двери, то в следующий должен выйти из двери. Если, после склейки, он уже будет сидеть на кресле в помещении, то это нарушит

целостность спектакля. Для того чтобы избежать такой ошибки, нужно вклеить между соседним кадром смысловую «перебивку», которая связана с обоими монтируемых кадров. Такие планы специально снимают операторы кино и телевидения, чтобы облегчить работу монтажников.

Добавление фильтров и эффектов делает кадр более атмосферной: с помощью холодных цветов можно создать иллюзию мистики, или же наоборот, теплые оттенки создают впечатления заботы, любви, позитива. При этом, нужно не забывать о фоновой музыке, которая непосредственно поможет усилить качество результата.

Итак, соблюдение прежних законов призывает прибегнуть режиссера к предварительному планированию съемок на этапе создания сценария. Правила монтажа при документальной съемке должны учитывать операторы, которые должны представить будущую последовательность монтажа. Об обучении новым специальностям, и о важности данного процесса говориться в нескольких статьях, на которые мы опирались в процессе подготовки материала [8] и [10]. В альтернативных киношколах возможно нарушение основных принципов монтажа, но для решения картины требуется продуманный подход. Таким образом, «правило 180°» была специально нарушена в фильме Стивена Кубрика «Сияние», чтобы создать мистическую атмосферу. Креативное создание художественного образа при помощи монтажа, и внимание к деталям это основа современного аудиовизуального искусства[7], а так же основа будущих кинематографических кадров [9].

Систематизирование в направлении монтажа и исследование новых технических возможностей при развитии цифровых технологий станет опорой для создания экранных произведений.

Литература

1. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. М., 1941.
2. Рейш К. Техника киномонтажа. М., 1960.
3. Русинова Е. А. Звук рисует пространство. М., 2004.
4. Салганик Р. И., Раппопорт А. Г., Иванов А. А., Монтаж. М., 2014.
5. Соколов А. Г. Монтаж. М., 2001.
6. Четверикова Н. А. Волшебница монтажного стола. М., 2014.
7. Юсупова, Н. Ю. (2023). Аудиовизуальные средства трансляции классического искусства в современной реальности. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 14, 1-4.
8. YUSUPOVA, N. (2019). AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES IN SCENOGRAPHY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION PROCESS. *Culture and Arts of Central Asia*, 9(1), 86-89.
9. Юсупова, Н. Ю. (2017). АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ: ЧТО ОН НЕСЁТ, ЧТО ВЫРАЖАЕТ? ИЗ ОПЫТА ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (7-2), 13-18.
10. Юсупова, Н. Ю. (2016). ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ" ЗВУКОРЕЖИССУРА". *Актуальные научные исследования в современном мире*, (8-2), 86-89.